

УДК 339.187

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ПРОДАЖ
ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА РЫНКЕ КАЗАХСТАНА: ОТ
ТРАНЗАКЦИОННОЙ МОДЕЛИ К ПРОДАЖЕ РЕШЕНИЙ**

ГЕЛЬМАНОВА ЗОЯ САЛИХОВНА

Профессор, Карагандинский индустриальный университет, Темиртау, Казахстан

КРОПАЧЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Магистрант, Карагандинский индустриальный университет, Темиртау, Казахстан

***Аннотация.** В статье рассматриваются направления совершенствования стратегии продаж горнообогатительного оборудования на рынке Казахстана в условиях усиления конкуренции, цифровизации и изменения потребительского поведения промышленных предприятий. Обоснована необходимость перехода от традиционной транзакционной модели продаж, ориентированной на разовые поставки оборудования, к модели продажи комплексных решений, включающих сервисное обслуживание, цифровые платформы мониторинга, инжиниринговую поддержку и долгосрочное партнерство с клиентом. Проведен анализ особенностей B2B-рынка горнодобывающей отрасли Казахстана, выявлены ключевые барьеры и драйверы трансформации продаж. Практическая значимость исследования заключается в разработке рекомендаций по внедрению гибридных стратегий продаж, повышающих лояльность клиентов, увеличивающих жизненную ценность клиента и обеспечивающих устойчивое конкурентное преимущество компаний-поставщиков оборудования.*

***Ключевые слова:** горнообогатительное оборудование; стратегия продаж; B2B-маркетинг; продажа решений; value-based selling; жизненный цикл продукта; сервисная модель; цифровизация; рынок Казахстана; клиентская ценность; промышленный маркетинг; долгосрочные контракты; инжиниринговые услуги; LTV; конкурентоспособность*

Горнодобывающая отрасль Казахстана формирует более 20% ВВП страны и является ключевым драйвером экспортных доходов. Республика располагает обширной минерально-сырьевой базой, включающей месторождения меди, золота, хромитов, урана и редкоземельных металлов. Государственные программы индустриализации (ГПИИР), регуляторные требования Экологического кодекса РК [1] и Кодекса о недрах [2], а также Закон о промышленной политике [3] формируют условия для масштабной модернизации отрасли и привлечения инвестиций. Рейтинг инвестиционной привлекательности Казахстана по версии Fraser Institute вырос с 79-го до 43-го места за один год [4], что подтверждает позитивную динамику институциональных реформ.

Вместе с тем традиционная модель продаж горно-обогатительного оборудования в формате единичных транзакций (Unit selling) все менее отвечает потребностям рынка. Как отмечают J. Golden и другие исследователи эволюции продаж в горнодобывающей отрасли, современные заказчики ожидают от поставщика не отдельных единиц техники, а комплексного партнерства, включающего предиктивный сервис, цифровую прозрачность и готовность разделить операционные и финансовые риски [5]. При этом покупатели горного оборудования все чаще принимают решения исходя из критериев надежности, времени безотказной работы и безопасности, а не на основании сравнения технических спецификаций [6].

Целью настоящего исследования является обоснование двухступенчатой модели трансформации стратегии B2B-продаж горно-обогатительного оборудования на рынке Казахстана, включающей приоритетный переход к продаже решений под ключ (Solution

Selling) и последующее внедрение сервисных моделей (EaaS, LCS, OBS) как опций базового предложения.

Характеристика рынка и стратегический анализ. Ключевыми игроками горнодобывающей отрасли Казахстана выступают Kazminerals, ERG, Kazakhmys, Kazzinc и Solidcore Resources, формирующие порядка 40-50% совокупного объема производства. Анализ типичной клиентской базы западного OEM-поставщика показывает около 120 активных аккаунтов, сегментированных по значимости (категории AAA, AA, A) и типу добываемого сырья, при этом медный сегмент (40 клиентов) и золотодобыча (20 клиентов) являются приоритетными [авторское исследование]. Длительное присутствие ведущих OEM-поставщиков в регионе, наличие локальной инфраструктуры (офисы, склады, сервисные команды) и большая база уже установленного в регионе оборудования создают устойчивую основу для развития долгосрочных партнерских отношений [7] с местными заказчиками.

Проведенный PEST-анализ выявил ряд благоприятных макрофакторов: регуляторное давление в направлении наилучших доступных технологий (НДТ), объем совокупных инвестиций в горно-металлургический комплекс порядка 3-4 млрд долл. ежегодно, а также хронический дефицит квалифицированных технических кадров на предприятиях. Технологический фактор также благоприятен: более 80% оборудования на действующих фабриках представляет собой советское наследие 1970-1990-х годов, что формирует масштабный рынок модернизации.

Анализ пяти конкурентных сил по модели М. Портера показал высокую конкурентную интенсивность рынка и значительную рыночную власть крупных покупателей, пять крупнейших из которых формируют порядка 70% выручки OEM-поставщика в регионе. Это делает транзакционную модель продаж стратегически уязвимой: устойчивое конкурентное преимущество формируется не за счет продуктовых характеристик, а за счет глубины сервисной экспертизы и способности гарантировать измеримый операционный результат [8, с. 170]. Основные угрозы связаны с ценовой экспансией китайских производителей (CITIC, BGRIMM, NFC), предлагающих оборудование на 25-50% дешевле, а также с EPC-партнерами, захватывающими послепродажный сервис. Обобщенный SWOT-анализ представлен в таблице 1.

Таблица 1 - SWOT-анализ позиции западного OEM-поставщика на рынке РК

Сильные стороны (S)	Слабые стороны (W)
<ul style="list-style-type: none"> - Многолетнее присутствие и установленная база - Расширенное предложение по технологическим циклам - Локальная инфраструктура и сервисное присутствие - Финансовая устойчивость, глобальная R&D-база - Уникальные технологии 	<ul style="list-style-type: none"> - Цена на 25-50% выше китайских аналогов - Недостаток субподрядчиков для Turnkey-проектов - Мало локализованных кейсов TCO/ROI в регионе - Зависимость от EPC в комплексных проектах - Сложная организационная структура, длительные согласования
Возможности (O)	Угрозы (T)
<ul style="list-style-type: none"> - Модернизация 80%+ парка (оборудование 1970-90-х гг.) - ESG: НДТ и Экокодекс 2021 создают спрос - Стремление клиентов к переходу на OPEX-модели (EaaS/CaaS) 	<ul style="list-style-type: none"> - Ценовой демпинг китайских производителей - EPC-партнеры захватывают aftermarket-сервис - Волатильность KZT/EUR и инфляционное давление

- Спрос на критические и редкоземельные металлы - Геополитический сдвиг: уход части поставщиков	- Ужесточение требований по казахстанскому содержанию - Консерватизм закупочных решений крупных клиентов
--	---

Двухступенчатая модель трансформации продаж. Проведенный анализ показывает, что ключевой проблемой западных OEM-поставщиков является разрыв между декларируемым позиционированием как поставщиков комплексных решений и фактической практикой реактивных транзакционных продаж, при которой менеджер отвечает на готовое техническое задание (ТЗ) заказчика, зачастую конкурируя только по цене и срокам. При этом, как отмечает McKinsey, передовые B2B-компании добиваются до 20% роста выручки за счет переосмысления модели работы с рынком [9]. Для преодоления указанного разрыва предлагается двухступенчатая модель трансформации.

Переход No 1: от Unit Selling к Solution Selling (Turnkey) является принципиальным и приоритетным. Его суть состоит в том, что поставщик перестает реагировать на готовое ТЗ заказчика и начинает проактивно формировать спрос, работая с клиентом до момента создания ТЗ. Полноценное применение методологии SPIN-продаж позволяет выявить скрытые операционные проблемы заказчика и сформулировать экономически обоснованное предложение, при котором поставщик уже заложен в проектную документацию, бюджет и сроки [8, с. 170]. Когда проект сформирован конкурентом или заказчиком под бюджетное оборудование, а ТЗ жестко задано, участие западного поставщика остается формальным, что подтверждается анализом конверсии: крайне низкая результативность при существенных затратах времени [авторское исследование]. Упомянутый подход далеко не новый и широко декларируется всеми OEM - компаниями как основной. Однако его последовательное и постоянное применения часто сталкивается с недостатком инструментов, ресурсов и компетенций.

Принципиальным условием данного перехода является достижение самостоятельности поставщика в формировании комплексных решений, то есть уход от зависимости от EPC-партнеров, которые навязывают собственные или «отзеркаливают» невыгодные условия заказчика, захватывают послепродажный сервис и продвигают аналоги запасных частей. Для этого необходимо: формирование пула квалифицированных локальных субподрядчиков (аудит, проектирование и адаптация, металлоконструкции, рабочий персонал и т.д.); прохождение внутреннего комплаенса и квалификации данных субподрядчиков; разработка стандартных форматов Turnkey-предложений с четким определением границ поставки и гарантий. Только при наличии данной инфраструктуры поставщик способен самостоятельно формировать полноценные решения под ключ: технологический аудит, проектирование внедрения в существующее производство, подбор оборудования под конкретную руду и условия, шеф-монтаж, пусконаладку и гарантии производительности. Следует отметить, что большинство западных OEM-компаний уже имеют собственную инфраструктуру и подразделения для продажи решений в мировом масштабе, однако в реалиях ранка Казахстана такие предложения оказываются неконкурентными из-за высокой стоимости рабочих часов, исследовательской и инжиниринговой экспертизы, цен на элементы «обвязки» оборудования, аналоги которым производятся в Казахстане. При этом использование локальных субподрядчиков позволяет западной OEM- компании в той или иной степени соответствовать локальным законодательным требованиям о местном содержании.

Добавленная стоимость решения формализуется через расчеты совокупной стоимости владения (ТСО) и возврата на инвестиции (ROI). Как подчеркивается в отраслевом анализе ТСО для горной промышленности, данная концепция охватывает не только закупочную цену, но и все затраты, связанные с эксплуатацией, обслуживанием и выводом из эксплуатации на протяжении всего жизненного цикла: топливо и энергию, труд, запасные части, простои и

страхование [10]. Локализация расчетов ТСО на казахстанских данных (стоимость энергоносителей, курс тенге, затраты на логистику и кадры) позволяет обосновать ценовую премию перед бюджетными аналогами и перевести переговоры из плоскости закупочной цены в плоскость совокупной экономической эффективности.

Переход No 2: сервисные модели как опции решения под ключ. Все последующие коммерческие модели, а именно: долгосрочные сервисные контракты (LCS), оборудование по подписке (EaaS), продажа результата (Outcome-Based Selling) и инструменты корпоративного финансирования (vendor financing, рассрочка, привязка платежей к выходу на проектную мощность) являются не самостоятельными стратегическими направлениями, а опциями в рамках базового решения «под ключ».

Модель EaaS, зародившаяся в авиационной отрасли в 1960-х годах и получившая в последние годы значительное распространение в промышленном секторе, предполагает, что заказчик не приобретает оборудование в собственность, а оплачивает результат его использования: время работы (machine hours), объем переработки (cost-per-tonne) или достигнутые KPI [11]. По данным California Management Review, переход к EaaS требует от OEM-поставщика принципиально иного финансового мышления: ценообразование строится не на основе прайс-листа, а на основании эксплуатационных расходов жизненного цикла, утилизации, сервисных потребностей и рисков простоя [12]. Мировой рынок EaaS оценивается в 1,5 млрд долл. (2023 г.) с прогнозом роста до 27,8 млрд долл. к 2030 г. [13]. Capgemini подчеркивает, что EaaS выгоден обеим сторонам: OEM получает гарантированный и рекуррентный доход, а заказчик снижает совокупную стоимость владения [14]. Иерархия коммерческих моделей как опций решения под ключ представлена в таблице 2.

Таблица 2 - Эволюция форматов сотрудничества [8,12-14]

Параметр	Turnkey (базовый)	Turnkey + EaaS	Turnkey + OBS
Предмет	Решение + оборудование + ШМР + ЗИП	Решение + подписка (cost-per-tonne)	Решение + гарантия KPI
Оплата	CAPEX (долями)	OPEX (периодическая)	OPEX (привязана к KPI)
Риск эксплуатации	На заказчике	Разделен (OEM + заказчик)	На поставщике (OEM)
Сервис (LCS)	Опционально	Включен в контракт	Полное управление цепочкой
Барьеры переключения	Средние	Высокие	Очень высокие

Практика ведущих OEM-поставщиков подтверждает жизнеспособность данной иерархии. В частности, модель Crushing as a Service (CaaS), внедренная компанией Metso на проекте в Южной Америке реализуется как поставка полуконструктивного дробильного завода с полным сервисным сопровождением по фиксированной стоимости за тонну. Мировой опыт показывает достижимость коэффициента готовности оборудования (КТГ) свыше 95% при контрактной цели 85%, а мобилизация завода возможна менее чем за 120 дней [15]. Аналогичный подход демонстрирует Volvo Construction Equipment, где EaaS-контракт включает гарантию доступности на весь срок действия, а заказчик оплачивает только фактически использованные машино-часы [16]. При этом компания Volvo подчеркивает, что EaaS не заменяет, а дополняет другие формы владения: лизинг, аренду и покупку, что полностью согласуется с предложенной в настоящей работе концепцией сервисных моделей как опций.

Практические рекомендации и план реализации. На основании проведенного анализа предлагается следующая логика реализации. Первоочередным шагом является достижение самостоятельности поставщика в формировании решений под ключ. Для этого необходимо: формирование и квалификация пула локальных субподрядчиков с прохождением внутреннего комплаенса; разработка стандартных Turnkey-форматов предложений с четким определением границ поставки; создание локализованных кейсов TCO/ROI на казахстанских данных с учетом стоимости энергоносителей, курса тенге и затрат на логистику. Данный этап требует волевого решения руководства и занимает ориентировочно 18 -24 месяца.

Параллельно необходимо обучение менеджеров по продажам методологии SPIN и технике TCO-калькуляции. Как отмечают эксперты отрасли, технические специалисты, составляющие основу продающих команд в горнодобывающем секторе, обладают глубокой экспертизой, но часто лишены навыков консультативных продаж и построения отношений [5]. Инвестиции в развитие этих компетенций являются критическим условием успешного перехода от реактивного ответа на запрос к проактивной генерации спроса через диагностику операционных потерь заказчика.

Сервисные опции (EaaS, LCS, vendor financing) целесообразно структурировать как модульные дополнения к базовому Turnkey-предложению и внедрять поэтапно на горизонте 4-6 лет. Пилотные проекты рекомендуется начинать в сегменте дробильного оборудования (Crushing as a Service), где риски наиболее управляемы, не требуется углубленной технологической экспертизы и экономический эффект быстро демонстрируем. Наиболее перспективными кандидатами на сервисные модели являются средние компании сегментов АА и А, испытывающие ограничения по CAPEX, дефицит эксплуатационных компетенций или работающие в условиях удаленной логистики [авторское исследование].

Цифровизация продаж и сервиса выступает сквозным инструментом, обеспечивающим информационный фундамент для обоих переходов. Поддержание CRM-системы с отраслевой сегментацией, внедрение цифровых двойников технологических процессов и предиктивной аналитики позволяет перейти от реактивного обслуживания к проактивному управлению производительностью заказчика. По данным McKinsey, передовые B2B-компании на 50% чаще используют модель внутренних продаж (inside sales), которая позволяет охватить в четыре раза больше клиентов при вдвое меньших затратах по сравнению с традиционными полевыми продажами [9]. Цифровые инструменты также создают «технологическое замыкание» клиента в экосистеме поставщика: как только предприятие интегрирует систему мониторинга и предиктивной аналитики OEM-поставщика, барьеры переключения многократно возрастают.

Горнодобывающая отрасль Казахстана находится в стадии структурной модернизации, благоприятной для поставщиков, способных предложить не просто оборудование, а комплексные решения с формализованной добавленной стоимостью. Предложенная двухступенчатая модель трансформации отражает практическую реальность рынка: прежде чем продавать оборудование по подписке или гарантировать результат, поставщик обязан стать самостоятельным в формировании решений под ключ. Переход No 1 (Unit Selling к Turnkey/Solution Selling) является базовым и приоритетным: без собственной инфраструктуры субподрядчиков, локализованных TCO-кейсов и SPIN-компетенций продающей команды все последующие модели остаются декларативными. Сервисные модели (LCS, EaaS, OBS, vendor financing) выступают опциями базового решения под ключ, последовательно повышающими глубину интеграции в операционные процессы заказчика и формирующими устойчивое конкурентное преимущество через высокие барьеры переключения. Данная модель применима для широкого круга международных поставщиков промышленного оборудования, работающих на рынках стран Центральной Азии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗПК - URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K2100000400>
2. Кодекс Республики Казахстан о недрах и недропользовании от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗПК - URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700000125>
3. Закон Республики Казахстан о промышленной политике от 27 декабря 2021 года № 86-VII ЗПК - URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2100000086>
4. Fraser Institute. Annual Survey of Mining Companies 2024. - URL: <https://www.fraserinstitute.org/studies/annual-survey-of-mining-companies-2024>
5. Golden, J. The Evolution of Sales in the Mining Industry / J. Golden // SalesPOP! - 2025. - URL: <https://salespop.net/sales-marketing/the-evolution-of-sales-in-the-mining-industry/>
6. B2B Marketing for Mining Equipment [Electronic resource] // B2B Marketing World. - 2026. - URL: <https://www.b2bmarketingworld.com/guide/b2b-marketing-mining-equipment/>
7. Metso: A New Frontier - 30 years in Central Asia [Electronic resource] // Mining Outlook. - 2025. - URL: <https://www.mining-outlook.com/mining-supply-chain/metso-a-new-frontier>
8. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа / А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд. - 12-е изд. - М.: Вильямс, 2006. - 928 с.
9. Next-gen B2B sales: How three game changers grabbed the opportunity [Electronic resource] // McKinsey & Company. - 2024. - URL: <https://www.mckinsey.com/capabilities/growth-marketing-and-sales/our-insights/next-gen-b2b-sales-how-three-game-changers-grabbed-the-opportunity>
10. Total Cost of Ownership in the Mining Industry [Electronic resource] // Industrial Technologies Supply. - 2024. - URL: <https://itecsu.com/resources/total-cost-of-ownership-in-the-mining-industry/>
11. What is Equipment as a Service (EaaS)? [Electronic resource] // Limble CMMS. - 2026. - URL: <https://limble.com/learn/equipment-as-service>
12. Equipment as a Service in Machine Tool Manufacturing: Unlocking Greater Value for All [Electronic resource] // California Management Review. - 2025. - URL: <https://cmr.berkeley.edu/2025/11/equipment-as-a-service-in-machine-tool-manufacturing/>
13. Leveraging Equipment-as-a-Service (EaaS) Models to Lower Costs [Electronic resource] // CONEXPO-CON/AGG. - 2025. - URL: <https://www.conexpoconagg.com/news/leveraging-equipment-as-a-service-eaas-models-to-lower-costs>
14. Equipment-as-a-Service can be a winning solution in manufacturing [Electronic resource] // Capgemini. - 2025. - URL: <https://www.capgemini.com/us-en/insights/expert-perspectives/equipment-as-a-service-can-be-a-winning-solution-in-manufacturing-but-only-if-its-financially-viable/>
15. Mining company achieves 95% availability in its crushing plant: Case Study [Electronic resource] // Metso Corporation. - URL: <https://www.metso.com/insights/case-studies/mining-and-metals/mining-company-achieves-95-availability-in-its-crushing-plant/>
16. Understanding Equipment as a Service (EaaS) [Electronic resource] // Volvo Construction Equipment. - 2025. - URL: <https://www.volvoce.com/united-states/en-us/resources/blog/2025/understanding-equipment-as-a-service/>